

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

ПАМ'ЯТКИ ДЕРЕВ'ЯНОЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ, ДОСЛІДЖЕНІ СТЕФАНОМ ТАРАНУШЕНКОМ

Стефан Андрійович Таранушенко (1889–1976), випускник Харківського імператорського університету, учень професора Федора Івановича Шміта, був провідною постаттю в українському мистецтвознавстві ХХ ст. Те, що він ще замолоду звернув свою дослідницьку увагу на дерев'яні пам'ятки національної сакральної архітектури (а не, скажімо, на античну класику чи європейський Ренесанс, як більшість його колег) – це велика удача для української архітектури. В іншому разі це визначне явище світової культури виявилось б знищеним російським комуністичним режимом протягом 1920-х – 1940-х рр. майже безслідно, тобто без наукової фіксації. І тоді українцям важче було б доводити світу свою національно-культурну і творчу повносправність.

У 1920-х рр. учений розпочав фундаментальні дослідження монументальної дерев'яної архітектури Лівобережжя з детальними архітектурно-археологічними обмірами пам'яток, докладною фотофіксацією їх, пропорційним аналізом. Удосконалений метод архітектурно-археологічних обмірів П. Покришкіна, увага до деталей, нюансів та відхилень уможливила реконструкцію методів роботи народних будівничих. Монографія, видана у 1976 р. на підставі цих досліджень, становить видатний науковий інтерес, бо ж переважна більшість описаних пам'яток знищена¹. Ця монографія поки що є найфундаментальнішою науковою працею про дерев'яну сакральну архітектуру Лівобережжя другої половини XVII – початку XIX ст. І саме С. Таранушенкові ми завдячуємо тим, що маємо достовірні наукові дані про нині неіснуючі дерев'яні храми Лівобережжя.

І в монографії про дерев'яні храми Лівобережжя, і в інших архітектурознавчих працях вченого втілювалися його методичні принципи, які не втратили свого значення і на сучасному етапі розвитку українського пам'ятокознавства. Студіюючи архітектурну спадщину Лівобережжя і Слобожанщини, С. Таранушенко вперше поставив її в контекст загальноєвропейського архітектурного процесу, розглядаючи кожну пам'ятку в широкому культурному й географічному ареалі – від Дону до Сяну, від Чорного до Балтійського морів. Глибоке знання народної й професійної архітектурної творчості дало змогу провести широкі паралелі стосовно мистецьких явищ у різних краях України, а відтак (навіть на прикладі лише Лівобережжя чи Слобідської України) показати єдність усіх етнографічних груп українського народу.

Архітектуру С. Таранушенко розглядав як цілісність, не піддаючи вульгарному поділу її на муровану і дерев'яну, чим грішили й грішать досі чимало колег. Порівняння пам'яток привело до висновку, що попри відмінності в будівельному матеріалі, спільним і єдиним лишається принцип розуміння і організації простору, побудови архітектурних форм – а це, зрештою, і визначає національну специфіку архітектури певного етносу. Дуже тонко підмічено взаємозв'язок дерев'яного і мурованого будівництва: за несприятливих соціально-економічних умов “лабораторією” архітектури, де підтримувалися традиції й творилося нове, ставало дерев'яне будівництво; за сприятливих умов знахідки попереднього розвитку дерев'яної архітектури широко впроваджувалися в муроване зодчество, даючи вибухоподібну динаміку розвою нових типів, композиційних структур і декору.

Для автора цього тексту як фахового архітектора у праці С. Таранушенка є один незбагненний момент: як він, зі своєю суто гуманітарною освітою, не маючи підготовки й практики ні архітектурної, ані будь-якої інженерно-технічної, зумів так глибоко розібратися в архітекту-

¹ Таранушенко С. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України. К. : Будівельник, 1976. 336 с.

рно-конструктивних проблемах як дерев'яних, так і мурованих пам'яток? Звісно, багато чого можна досягти кмітливістю, досвідом, “хлопським розумом”. Але ж ідеться не тільки про математичне удосконалення та розвиток методики академіка-архітектора П. Покришкіна, а й про дослідження динаміки деформації конструкцій дерев'яних церков – а це навіть сьогодні є серйозним інженерним завданням. Як встановив С. Таранушенко на основі спостережень за багатолітніми деформаціями дерев'яних церков, конструкції їх розраховувалися таким чином, щоб вертикальна усадка навіть структурно найскладніших різновисоких споруд була рівномірною. Проте народним майстрам це не завжди вдавалося: конструктивно найслабшими, схильними до просідання завжди були внутрішні кути зрубної конструкції, прилеглі до центрального зрубу. Про це С. Таранушенко наприкінці життя писав у листі до свого колишнього учня і співробітника, доктора мистецтвознавства П. Жолтовського: “Мене цікавить думка народних майстрів – як боротися з перевантаженням кутків центральної ділянки та осіданням і деформацією будови саме в цих пунктах. Бо ж дивно, сотні літ будують церкви, бачать, конструктивно тут не додумано в згаданих пунктах, і все ж не шукають запобіжних засобів. Чому? Чому тільки П. Шолудько зробив спробу, а її не підтримали?”¹. Це питання залишається й надалі нерозв'язаним – у зв'язку з загибеллю протягом ХХ ст. основної маси пам'яток дерев'яної церковної архітектури XVII–XVIII ст. Наддніпрянщини, Поділля і Лівобережжя.

Загалом доля самого С. Таранушенка та його наукової спадщини виявилася настільки ж трагічною, як і доля зазначених пам'яток. Учений був репресований: заарештований 14 жовтня 1933 р., засуджений 24 лютого 1934 р. Частина дослідницьких матеріалів загинула в добу комуністичного погрому української культури в 30–40-х рр. ХХ ст. Частину матеріалів вдалося уривками опублікувати протягом 50–70-х рр. ХХ ст.² Проте опубліковано все те було зі значними, і сьогодні вже можна твердо сказати, зловмисними спотвореннями: дозвано допускалася публікація окремої фактографії, тоді як будь-які концептуальні побудови, узагальнення, висновки, наукові гіпотези були негласно забороненими³. У цій сфері лютувала не так радянська цензура, як її добровільні помічники – тогочасні архітектурознавці, зосереджені в одній цікавій “ідеологічній установі” Перед виходом на пенсію С. Таранушенко працював в інституті КиївНДІТІ. Це був “широко відомий у вузьких колах” Науководослідний інститут теорії, історії і перспективних проблем радянської архітектури в м. Києві, в якому через багато років після смерті С. Таранушенка встиг попрацювати й автор цього тексту, заставши там дуже дивну “інституційну пам'ять” Старші колеги розповідали, що довголітній директор інституту сталініст Григорій Головка своїм підлеглим... категорично забороняв публікувати результати досліджень: “Ви щось там напишете, а мені потім відповідати” Тож за поганою, але дуже тривкою традицією в інституті культивувалася наукова і творча безплідність, основні заповіді якої були навіть сформульовані письмово:

“Якщо можеш не писати – не пиши.

Якщо написав – не публікуй.

Якщо опублікував – відмовся”.

У середовищі колег, які жили і діяли за такими правилами, С. Таранушенку було надзвичайно важко добитися публікації свого дослідження. І все ж монографія “Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України” змогла побачити світ ще за радянської влади, в останній рік земного життя вченого. Це сталося завдяки сприянню видатного українського поета і державного діяча, академіка Миколи Бажана та доктора мистецтвознавства Григорія Логвина. Останній, як науковий редактор, написав гарну передмову до книги⁴.

Проте колеги, рецензенти і видавництво “Будівельник” зробили все можливе, щоб якнайбільше спотворити монографію. Так, у 1974 р. видавництвом “Будівельник” надавався рецензентам макет на 530 сторінок з 500 ілюстраціями, де були описані 162 церкви (перевіс-

¹ Жолтовський П. Вибрані праці: у 3 т. Т. 1: Umbra vitae: Спогади. Листування. Додатки. Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. С. 406.

² Таранушенко С. Пам'ятники архітектури Слобожанщини XVII–XVIII віків // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. К.: Держбудвидав УРСР, 1959. С. 44–80.

³ Вечерський В. ...Дозволили померти в Києві // Пам'ятки України. 1992. № 2–3. С. 55–56.

⁴ Логвин Г. Від редактора // Таранушенко С. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України. К.: Будівельник, 1976. С. 3–5.

но С. Таранушенко у рукописі подавав 181 пам'ятку). Після цього пішли пропозиції скоротити книжку до 12-15 друкованих аркушів (!) Реально монографію було скорочено майже вдвічі, при цьому залишилися описи і графічні матеріали лише по 64 церквах, а більша частина – 98 об'єктів (!) було вилучено на стадії макету. Якщо ж узяти за основу авторський рукопис, то тут цифри будуть ще більш вражаючими – у виданій в 1976 р. версії залишилося 64 об'єкта із 181, тобто лише трохи більше третини!¹ Так, розділ “Пам'ятки баштового типу” було скорочено до 2 сторінок. З проаналізованих С. Таранушенком 15 пам'яток залишено тільки дві (Іваниця і Моровськ), чим не лише спотворено авторський задум, а й збіднено фактографічну базу українського архітектурознавства, бо 13 унікальних втрачених пам'яток лишилися не введеними до наукового інформаційного середовища й непроаналізованими у відповідному контексті. Від розділу “Охтирська група” залишили тільки 5 сторінок з аналізом єдиної пам'ятки – церкви Юрія в Охтирці (у С. Таранушенка було 4 пам'ятки). Повністю вилучений принципово важливий розділ “Псевдокласицизм”, текстові залишки якого механічно долучено до попереднього розділу “Пам'ятки кінця XVIII ст.”

Не кажучи вже про те, що С. Таранушенко не обмежувався простим фактографічним описом пам'яток: у нього в складі монографії була потужна історична й архітектурна аналітика, більша частина якої потрапила під скорочення.

Сам учений дуже тяжко переживав усі перипетії боротьби за свою монографію. Про це свідчать, зокрема, опубліковані його листи до П. Жолтовського. Ось, зокрема, лист від 25 червня 1972 р.: “Моє “Лівобережжя” – в друкарні. Знаю, що з мого рукопису розділи “Вступ”, “Від автора” цілком викинули. Викинули також покажчики імен і географічний. Були ще скорочення тексту й ілюстрацій. Словом, набирають зовсім не те, що я писав”².

Після виходу друком багатостраждальної монографії, отримавши її від С. Таранушенка в подарунок, П. Жолтовський відповів поштівкою від 1 травня 1976 р., в якій дуже глибоко й лаконічно оцінив історичне значення книги: “Трагічна загибель цих пам'яток незмірно підносить значення Вашої праці”³.

П. Жолтовський не випадково назвав усі храми, досліджені С. Таранушенком, пам'ятками. Адже якби вони уціліли дотепер, то усі 181 без винятків мали б статус пам'яток архітектури найвищої ціннісної категорії – національного значення. І те, що з півтора десятка збережених зараз церков, про які писав С. Таранушенко, далеко не всі мають такий статус – це свідчення не їхньої малоцінності, а поганій роботі державних органів охорони культурної спадщини.

У такому контексті автор цього тексту протягом багатьох років відчував потребу перевидання в автентичній авторській редакції Таранушенкової фундаментальної монографії. Це стало можливим у 2014 р., коли до справи узявся знаний харківський видавець Олександр Савчук з залученням д. і. н. С. Білоконя й автора цього тексту. Нашим завданням було відновити все, що вилучили з монографії у виданні 1976 р., і виправити вкрай невідале компонування і представлення ілюстративного матеріалу, допущене видавництвом “Будівельник”. Для цього перевидано повний авторський текст С. Таранушенка з ретельним добром ілюстративного матеріалу (понад 1000 позицій), який зазвичай в архітектурознавчих дослідженнях має самостійне й особливо важливе значення⁴.

За нашими підрахунками, з 181 церкви, описаної С. Таранушенком, до 2014 р. збереглися 16, тобто менше 10%. З них одна відтворена, у Пустовійтівці; ще одна, у Чуйківці, згоріла під час підготовки видання до друку в 2014 р., а ще одна зараз міститься на території Росії – у с. Новий Ропськ на Брянщині. Сучасні світлини цих 16-ти та короткі довідки про кожну зі збережених церков нами подано в додатках наприкінці книжки. Не повторюючи текстів С. Таранушенка, ми акцентували увагу на історії цих церков протягом 1930-х – 2010-х рр., з зазначенням державних документів і заходів, спрямованих на їхнє збереження чи/та знищен-

¹ *Вечерський В.* Передмова // *Таранушенко С.* Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція / Передне слово: С. І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки: В. В. Вечерський; упоряд., прим.: О. О. Савчук. Харків: Видавець Савчук О. О., 2014. 864 с., 1033 іл. (Серія “Слобожанський світ”. Вип. 8). С. 12.

² *Жолтовський П.* Вибрані праці: у 3 т. Т. 1: *Umbra vitae: Спогади. Листування. Додатки.* Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. С. 418.

³ Там само. С. 430.

⁴ *Таранушенко С.* Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України...

ня, реставрацію, відтворення. Також у додатках подано повний ілюстрований перелік збережених дерев'яних церков Лівобережжя, що датуються тим хронологічним періодом, який досліджував С. Таранушенко, тобто другою половиною XVII – початком XIX ст. Це зроблено задля кращої поінформованості сучасного читача. Зазначимо, що подано далеко не всі дерев'яні храми, що уцілили на теренах Лівобережжя від минулих епох. Ми здійснили чіткий відбір храмів за тими принципами, якими керувався у своїй монографії С. Таранушенко: у нього немає жодної церкви “єпархіальної” архітектури. Він дослідив і подав у книзі тільки ті храми, які збудовані в національній традиції. Ми також керувалися цим принципом, установивши не так стильовий, як хронологічний критерій – орієнтовно 1800 р. Ця дата – не лише межа століть, а й межа органічного розвитку української національної архітектури. Її розвиток було перервано не новою стилістикою (класицизмом), а в неприродний, насильницький спосіб: у 1801 р. петербурзький Синод заборонив будувати в Україні церкви “в малоросійськом вкусе”. Тому з початку XIX ст. всі сакральні будівлі вимагалося і дозволялося зводити тільки за “зразковими проектами”, які розсилалися з Петербурга. Ця архітектурна казенщина пройшла кілька етапів стильового розвитку – від класицизму до історизму, навіть з елементами модерну. Проте протягом усього періоду свого панування вона лишалася чужорідною для України. Тож С. Таранушенко неспроста її ігнорував – проігнорували її і ми, виходячи з мети і завдань максимально об'єктивного представлення доробку вченого.

Нижче ми наводимо повний перелік збережених пам'яток дерев'яної сакральної архітектури Лівобережної України XVII–XVIII ст. У ньому курсивом виділені ті церкви, про які С. Таранушенко писав або хоча б згадував у повній авторській редакції монографії “Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України”.

Дніпропетровська область

1. *Новомосковськ. Троїцький собор, 1775–1780 рр. (1773–1778 рр.)*

Київська область

2. *Переяслав-Хмельницький. Церква Св. Юрія з с. Андруші, 1767 р.*

Полтавська область

3. *Полтава. Спасо-Преображенська церква, 1706 р., 1811 р., 1845 р.*

Сумська область

4. *Лебедин. Воскресенська церква, 1789 р.*

5. *Лебединський район, с. Боброве. Церква Св. Миколи, 1730 р., поч. XIX ст.*

6. *Роменський район, с. Левченки. Церква Св. Трійці, 1768 р.*

7. *Роменський район, с. Плавинище. Церква Св. Іоанна Богослова, 1776 р.*

8. *Роменський район, с. Пустовійтівка. Церква Св. Трійці, 1773 р.*

9. *Роменський район, с. Ріпки. Церква Різдва Христового, 1746 р.*

10. *Шосткинський район, с. Пирогівка. Церква Покрова Богородиці, 1777 р.*

11. *Ямпільський район, с. Чуйківка. Церква Успіння Богородиці, 1730 р., 1753 р., поч. XIX ст. (згоріла 24 березня 2014 р., під час підготовки видання до друку).*

Харківська область

12. *Дергачівський район, смт. Вільшани. Церква Св. Миколи, 1753 р.*

13. *Чугуївський район, смт. Введенка. Введенська церква, 1777 р.*

Херсонська область

14. *Берислав. Введенська церква, 1726 р., 1784 р.*

Черкаська область

15. *Золотоніський район, с. Драбівці. Церква Св. Трійці, 1764–1765 рр., 1864 р.*

16. *Золотоніський район, с. Сеньківці. Церква Св. Миколи, 1741–1743 рр., 1880, 1867 рр. Перенесена в 2007 р. у скансен “Козацький хутір” у с. Стецівка Чигиринського району (у складі Національного заповідника “Чигирин”).*

Чернігівська область

17. *Ічнянський район, с. Сваричівка. Церква Успіння Богородиці, 1709 р.*

18. *Коропський район, с. Нехаївка. Церква Успіння Богородиці, не пізніше 1770 р., поч. XIX ст., 1941–1942 рр., 1975 р.*

19. *Менський район, с. Волосківці. Церква Успіння Богородиці, 1765 р., 1818 р.*

20. Менський район, с. Городище. Церква Св. Миколи, 1763 р. (перевезена в 2017 р. у Київ на територію Національного музею народної архітектури та побуту України).
21. Менський район, с. Синявка. Церква Покрова Богородиці, 1775 р.
22. Менський район, с. Степанівка. Церква Св. Трійці, 1767–1769 рр.
23. Новгород-Сіверський. Церква Св. Миколи, 1764 р.
24. Чернігівський район, с. Количівка. Церква Різдва Богородиці, 1788 р.
25. Чернігівський район, с. Новий Білоус. Церква Св. Трійці, не пізніше 1739 р.
26. Чернігівський район, с. Рогощі. Церква Успіння Богородиці, 1753 р., 1861 р.
27. Чернігівський район, смт. Седнів. Церква св. Юрія (Георгіївська), 1715–1747 рр.
28. Щорський район, с. Носівка. Церква Покрова Богородиці, кін. XVIII ст., 1880 р.

Росія, Брянська область

29. Климовський район, с. Новий Ропськ. Церква Св. Миколи, 1732 р.
30. Климовський район, с. Старий Ропськ. Церква Різдва Богородиці, 1730 р.
31. Почепський район, с. Красний Ріг. Церква Успіння Богородиці, 1777 р.

Завершити цей матеріал годиться словами вдячності, адресованими нашим попередникам, і серед них – Стефану Андрійовичу Таранушенку. Бо він разом з колегами М. Макаренком, Ф. Ернстом, В. Щербаківським, Д. Щербаківським, П. Жолтовським був не тільки вченим, пам'яткознавцем, а й пам'яткоохоронцем – у найтяжчі для цієї справи часи. І те, що ми зараз маємо про пам'ятки сакральної архітектури Лівобережної України трохи більше наукової інформації, ніж мали свого часу наші попередники – це тільки тому, що, за словами філософа XII ст. Бернара Шартрського, “ми схожі на карликів, які сіли на плечі велетнів; ми бачимо більше і далі, ніж вони; але не тому, що маємо кращий зір, і не тому, що вищі за них, а тому, що вони нас піднесли вгору своєю величчю”. Тож сучасне перевидання неперевіршеної монографії С. Таранушенка в авторській редакції, яке в 2017 р. вийшло вже другим виданням, є нашим пошануванням подвижницької праці видатного вченого.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ В 1950–1980-х рр.

Після Другої світової війни першочерговим завданням постало здійснення заходів, спрямованих на збереження, використання та реставрацію пам'яток історії, археології та архітектури. Відновивши свою діяльність у 1944 р. Державний історико-культурний заповідник “Києво-Печерська лавра” розпочав відродження своїх пам'яток. Реалізацію програми відновлення монументального живопису Києво-Печерської лаври планувалось розпочати з реставрації розписів Троїцької надбрамної церкви. У жовтні 1945 р. учениця реставратора О. А. Домбровська здійснила попереднє обстеження стану збереження живопису інтер'єру церкви та виконала пробні промивки на ділянках розпису північної стіни і північного стовпа на другому ярусі північно-східного боку храму. Зондажі показали, що живопис вкритий товстим шаром пилу, кіптяви та забруднення. Нерівномірний шар лакового покриття був нанесений у вигляді патьоків та плям з чорними цятками. У зв'язку зі значним потемнінням лаку та ущільненим забрудненням на окремих ділянках живопис майже не проглядався. Поверхня живописного шару була вкрита сіткою дрібного кракелюру, однак стан живопису Домбровською розцінювався як задовільний: лущень та осипань фарби не виявлено, окрім дрібних втрат на панелях, а значні відшарування тиньку від кладки, на її думку, “не становили небезпеки”. У своєму акті обстеження Домбровська відмічає, що “вкрай бажана промивка живопису від забруднення представляє труднощі, тому потребує залучення кваліфікованих реставраторів”¹.

¹ КПЛ-А-1015, арк. 122.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018